

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ

УДК 621.316.72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3252989>

А.Б. Бакасова, Г.Н. Ниязова, Т.К. Сатаркулов

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР, Бишкек

Ч. М. Бузурманкулова, Ч.К. Дюшеева

*Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Бишкек*

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕД MATLAB И LABVIEW ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГИДРОАГРЕГАТА НОВОГО ТИПА

Для компьютерного моделирования работы микроГЭС нового типа использована возможность взаимодействия пакетов LabVIEW и MatLAB. Система дифференциальных уравнений, представляющая математическую модель микроГЭС, решена численным методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Результаты моделирования показали высокую эффективность предложенного способа стабилизации вращения гидротурбины, а также стабилизации частоты напряжения электрической энергии, вырабатываемой микроГЭС.

Ключевые слова: микроГЭС; маховик; моделирование; стабилизация частоты вращения; гидротурбина; регулятор Уатта; MatLAB; LabVIEW.

Введение

Микроэнергетика – перспективное направление, исследующее новые научные и технические идеи [1–4]. МикроГЭС с гидроагрегатами мощностью до 50 кВт используются для энергоснабжения удаленных автономных потребителей. Надежная работа микроГЭС возможна только при стабильной частоте гидроагрегата. Достижение стабильности частоты вращения турбины автономной микроГЭС является важной научной задачей.

Постановка задачи. В работе предложена динамическая модель поведения микроГЭС малой мощности с новым способом стабилизации частоты вращения гидротурбины [5, 6, 7]. Стабилизация частоты основана на использовании маховика с автоматически регулируемой массой, моментом инерции (АРМИ) и потоком воды, который подается на вход гидротурбины. Целью исследования является проведение компьютерного моделирования динамической модели микроГЭС [8-9] с использованием возможностей взаимодействия пакетов LabVIEW и MatLAB для изучения влияния различных параметров микроГЭС на режим её работы.

Описание принципа стабилизации скорости вращения гидротурбины.

Упрощенная функциональная схема предлагаемой микроГЭС малой мощности представлена на рис. 1. Это устройство представляет собой генератор с постоянными магнитами, приводимый во вращательное движение гидротурбиной с центробежным регулятором.

Рисунок 1 – Упрощённые схемы: а) – микроГЭС с центробежным регулятором и с АРМИ маховиком; б, с) – схематичное представление потока воды в напорном трубопроводе до входа в гидроагрегат соответственно при закрытом отверстии 10 муфтой 7 и его открытом состоянии.

Устройство содержит: напорный трубопровод 1, который одновременно используется в качестве вертикального вала гидротурбины и вала гидротурбины вала центробежного регулятора, полый маховик 8, полость которого разделена перегородкой 11 на два участка. На цилиндрической поверхности полого маховика просверлены сквозные отверстия 9 для выброса воды, на участке вала, находящегося внутри полого маховика, просверлены сквозные отверстия 10 для поступления воды в полость маховика. При номинальной частоте вращения гидротурбины отверстия 10 закрыты муфтой 7.

Центробежный регулятор (ЦР) представляет собой могущий вращаться вокруг

своей вертикальной оси вал T , в верхнем конце которого на шарнирах прикреплены к неподвижной втулке 6 два одинаковых стержня 4 и 5 с одинаковыми грузами на концах. Стержни 4 и 5 скреплены дополнительными шарнирами, поэтому отклоняться от своего вертикального положения они могут лишь одновременно на один и тот же угол φ , находясь в одной и той же вертикальной плоскости. Когда стержни 4 и 5 отклоняются от своего вертикального положения на угол φ , они при помощи шарниров приводят в движение специальную муфту 7, надетую на вал T , т.е. расстояние этой муфты до неподвижной втулки 6 пропорционально $\cos \varphi$ [10]. Длину вертикальных стержней 4 и 5 примем за l единиц, а масса каждого из грузов, прикрепленных на их концах, равна m . Пусть при вращении вала T с угловой скоростью ω стержни 4 и 5 отклонились от вертикального положения на угол φ , при этом на каждый из грузов действует центробежная сила, равная $F_2 = m\omega^2 \sin \varphi$. Одновременно на каждый груз действует сила тяжести, равная $F_3 = mg$ (рис.2).

Рисунок 2 – Силы, действующие на грузы при вращении ЦР, и их составляющие

Учитывая, что в направлении стержней 4 и 5 силы, действующие на груз, уравновешиваются реакцией этих стержней, для расчёта силы, действующей на груз, следует разложить обе упомянутые силы по осям, первая из которых направлена вдоль стержня, а вторая – в перпендикулярном к нему направлении, в сторону возрастания угла φ . Из рис. 2 видно, что составляющая центробежной силы в направлении возрастания угла φ равна $F_1 = m\omega^2 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi$, а составляющая силы тяжести в том же направлении $F_4 = - mg/l \cdot \sin \varphi$. Таким образом, равнодействующая обеих сил определяется выражением

$$F_{pd} = m\omega^2 \sin \varphi \cdot \cos \varphi - \frac{mg}{l} \cdot \sin \varphi. \quad (1)$$

Статическое рассмотрение регулятора. Заметим, что при заданной угловой скорости ω стержни 4 и 5 отклоняются под действием сил F_2 и F_3 на угол φ , значение которого определяется из равенства [10]

$$m\omega^2 \cdot \sin\varphi \cdot \cos\varphi - \frac{mg}{l} \sin\varphi = 0, \quad (2)$$

т.е. путем приравнивания силы F_{pd} к 0. Угол φ , определенный из соотношения (2), является однозначной монотонно возрастающей функцией скорости ω ; в этом смысле регулятор Уатта может рассматриваться как измеритель скорости вращения [10].

Уравнение динамики регулятора. Движение массы m , находящейся под воздействием силы (1), описывается дифференциальным уравнением. Кроме силы (1) на массу m действует сила трения в сочленениях шарниров, которая возникает при её движении. Предположим, что сила трения f_{mp} пропорциональна скорости движения массы m и имеет знак, противоположный знаку этой скорости, т.е.

$$f_{mp} = -b \frac{d\varphi}{d\tau},$$

где b – коэффициент пропорциональности, *const.* Таким образом, принимая φ за координату, определяющую положение массы, мы получим для φ дифференциальное уравнение [10]:

$$m \frac{d^2\varphi}{d\tau^2} = m\omega^2 \cdot \sin\varphi \cdot \cos\varphi - \frac{mg}{l} \cdot \sin\varphi - \frac{b}{l} \cdot \frac{d\varphi}{d\tau}. \quad (3)$$

Уравнение динамики механической части микроГЭС. Механическая часть микроГЭС представляет собой гидротурбину, на вал которой насажен полый маховик M с моментом инерции J_m . При номинальной скорости вращения гидротурбины полость маховика не заполнена водой. Гидротурбина приводится во вращательное движение силой реактивной отдачи напора воды в гидротурбине и способна совершать полезную работу, вращая с помощью ременной передачи ротор генератора. Дифференциальное уравнение системы «гидротурбина-генератор» [5, 6]:

$$J_1 + J_m \varphi \frac{d\omega}{d\tau} = M_m \varphi - M_z, \quad (4)$$

где J_1 – момент инерции вращающихся частей, без учёта момента инерции маховика; $J_m(\varphi)$ – момент инерции маховика, значение которой начинает увеличиваться с момента поступления воды в полость маховика; ω – угловая скорость вращения гидроагрегата; $M_m(\varphi)$ – механический момент гидротурбины, значение которого начинает убывать при $\varphi > \varphi^*$, где φ^* – некоторое «среднее» значение φ (рис. 2), вблизи которого должно поддерживаться значение регулируемой величины φ , а следовательно, и значение ω ; M_z – момент сопротивления генератора.

Поддержание равномерного вращательного движения гидротурбины с помощью центробежного регулятора реализуется следующим образом.

При прохождении потока воды 12 (рис. 1) по напорному трубопроводу 1 и выходе напора 13 из гидротурбины, напорный трубопровод 1, а также жёстко соединённые с ним маховик 8 и неподвижная втулка 6 приводятся во вращательное движение. При вращении вала 1 на каждый из грузов 3 действует центробежная сила, под воздействием которой стержни 4 и 5, отклоняясь от своего вертикального положения на некоторый угол, при помощи шарниров приводят в движение муфту 7. При отклонении значения угловой скорости вращения вала от номинального (из-за изменения нагрузки генератора) происходит изменение центробежной силы, и подвижная втулка 7 приоткрывает или закрывает сквозные отверстия на внутренней образующей маховика, регулируя поступление воды в него.

Как было отмечено, при номинальной скорости вращения гидротурбины отверстия 10 закрыты муфтой 7 (рис.1,б).

При увеличении скорости вращения выше номинальной за счёт уменьшения нагрузки генератора муфта 7 приоткрывает отверстия 10 и поток воды поступает в полость маховика (рис. 1, с), увеличивая его массу и момент инерции, а также уменьшая напор потока воды 13 за счёт уменьшения давления в трубопроводе 1 (часть потока воды поступает в полость маховика и тем самым уменьшает напор воды в гидротурбине). Всё это приводит к понижению скорости вращения вала 1. Когда скорость вращения вала приближается к номинальной, муфта 7 начинает прикрывать сквозные отверстия 10, уменьшая поступление воды в него и увеличивая напор воды в гидротурбине. Накопившаяся в маховике вода выбрасывается через отверстия 9, обеспечивая поддержание равномерного вращательного движения гидротурбины микроГЭС.

Механический момент $M_m(\varphi)$ и момент инерции $J_m(\varphi)$ в выражении (4) можно представить в виде:

$$M_m \varphi = M_m + k_1 \cos \varphi - \cos \varphi^* , \quad (5)$$

$$J_m \varphi = J_m - k_2 \cos \varphi - \cos \varphi^* , \quad (6)$$

где M_m, J_m – соответственно составляющие момента $M_m(\varphi)$ и момента инерции $J_m(\varphi)$ при $\varphi = \varphi^*$, а $k_1, k_2 > 0$ – постоянные коэффициенты пропорциональности.

Как видно из соотношений (3) – (6), система «генератор-регулятор» описывается дифференциальными уравнениями:

$$\left. \begin{aligned} m \cdot (d^2\varphi/dt^2) &= m \cdot \omega^2 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi - m \cdot \frac{g}{l} \cdot \sin \varphi - \frac{b}{l} \cdot (d\varphi/dt), \\ J \varphi \cdot (d\omega/dt) &= k_1 \cdot \cos \varphi - M \end{aligned} \right\}, \quad (7)$$

Где $J \varphi = J_1 + J_m \varphi = J_1 + J_m - k_2 \cdot \cos \varphi - \cos \varphi^*$;

$M = M_2 - M_m + k_1 \cdot \cos \varphi^*$ – величина, зависящая от нагрузки; угол φ^* , при котором $d\omega/dt = 0$, равен $\arccos(M/k_1)$.

Первое уравнение в системе (7) имеет второй порядок. Для приведения системы к нормальному виду введем новую переменную ψ :

$$\psi = \frac{d\varphi}{d\tau}.$$

Тогда система (7) запишется в нормальной форме:

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\varphi}{d\tau} &= \psi, \\ \frac{d\psi}{d\tau} &= \omega^2 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi - \frac{g}{l} \cdot \sin \varphi - \frac{b}{m \cdot l} \cdot \psi, \\ \frac{d\omega}{d\tau} &= \frac{k_1}{J \varphi} \cdot \cos \varphi - \frac{M}{J \varphi}. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Для уменьшения числа независимых параметров сделаем замену переменных [11]

$$\varphi = x_1, \quad \psi = \left(\frac{g}{l}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot x_2, \quad \omega = \left(\frac{g}{l}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot x_3, \quad \tau = \left(\frac{l}{g}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot t. \quad (9)$$

В результате (8) перейдет в систему

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} &= \sin x_1 \cdot \cos x_1 \cdot x_3^2 - \sin x_1 - \gamma \cdot x_2, \\ \frac{dx_3}{dt} &= \frac{1}{J x_1} \cdot K_1 \cdot \cos x_1 - \rho \end{aligned} \right\}, \quad (10)$$

где

$$\gamma = \frac{b}{m \cdot g \cdot l^{\frac{1}{2}}}; \quad J x_1 = J_1 + J_m - k_2 \cdot \cos x_1 - \cos \varphi^*; \quad \rho = \frac{M}{k_1}; \quad (11)$$

$$K_1 = \frac{k_1 \cdot l}{g}. \quad (12)$$

Система уравнений (10) описывает динамику поведения микроГЭС с АРМИ маховиком.

Для компьютерного моделирования режимов работы предлагаемой микроГЭС и для сравнения с режимом работы микроГЭС при отсутствии АРМИ маховика необходима её математическая модель.

Такую математическую модель можно получить из системы уравнений (10), полагая $J_m=0, k_2=0$ [11]:

$$\left. \begin{aligned} dx_1/dt &= x_2, \\ dx_2/dt &= \sin x_1 \cdot \cos x_1 \cdot x_3^2 - \sin x_1 - \gamma \cdot x_2, \\ dx_3/dt &= K \cdot \cos x_1 - \rho \end{aligned} \right\}, \quad (13)$$

где

$$\gamma = b / \left(m \cdot g \cdot l^{\frac{1}{2}} \right), \quad \rho = M / k_1, \quad (14)$$

$$K = K_1 / J_1 = (k_1 \cdot l) / (J_1 \cdot g). \quad (15)$$

Учитывая, что параметры k_1, l, J_1, g у обеих микроГЭС равны, проведём следующие преобразования. Из выражения (15) определим $k_1 \cdot l$ и подставим в выражение (12). В результате модель микроГЭС (10) примет следующий вид:

$$\left. \begin{aligned} dx_1/dt &= x_2, \\ dx_2/dt &= \sin x_1 \cdot \cos x_1 \cdot x_3^2 - \sin x_1 - \gamma \cdot x_2, \\ dx_3/dt &= K \cdot J_1 / (J_1 + J_m - k_2 \cdot \cos x_1 - \cos \varphi^*) \cdot \cos x_1 - \rho \end{aligned} \right\}, \quad (16)$$

где

$$\gamma = b / \left(m \cdot g \cdot l^{\frac{1}{2}} \right), \quad \rho = M / k_1. \quad (17)$$

Задавая числовые значения параметрам $\gamma, K, J_1, \rho, J_m, k_2, \cos \varphi^*$ в выражениях (13) и (16), получим различные компьютерные модели микроГЭС и исследуем их поведение соответственно без АРМИ маховика и с АРМИ маховиком.

При численном решении систем уравнений (13) и (16) использованы математические возможности пакетов LabVIEW, MatLab и возможность их взаимодействия [12, 13].

Результаты моделирования и заключение. Блок-диаграмма виртуального прибора (ВП) для численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений (16), являющейся математической моделью микроГЭС с АРМИ маховиком, представлена на рис. 3. Блок-диаграмма ВП для микроГЭС без АРМИ маховика будет отличаться тем, что вызов солвера *ode45* будет осуществлен от функции *MikrGes*.

Рисунок 3 – Блок-диаграмма ВП: вызов солвера *ode45* от функции *MikrGesM*

Содержание *m*-файлов функций *MikrGesM* и *MikrGes* представлено в Таблице 1.

Таблица 1 – Содержание *m*-файлов

<i>m</i> – файл функции <i>MikrGesM</i> (16)	<i>m</i> – файл функции <i>MikrGes</i> (13)
<pre> % МикроГЭС с маховиком function dxdt = MikrGesM(t, x) H=1.1; % K r=0.99; % ρ g=0.01; % γ J1=10; % J₁ kosfi=0.6; % cosφ* k2=600; % k₂ Jm=20; % J_m dxdt(1) = x(2); dxdt(2) = (sin(x(1))*cos(x(1)))*x(3)^2- sin(x(1))-g*x(2); dxdt(3) = (H*J1)/(J1+(Jm-k2*(cos(x(1))- kosfi))*(cos(x(1))-r); dxdt = dxdt'; </pre>	<pre> % МикроГЭС без маховика function dxdt = MikrGes(t, x) H=1.1; % K r=0.99; % ρ g=0.01; % γ dxdt(1) = x(2); dxdt(2) = (sin(x(1))*cos(x(1)))*x(3)^2- sin(x(1))-g*x(2); dxdt(3) = H*(cos(x(1))-r); dxdt = dxdt'; </pre>

На рис. 3 функции LabVIEW, расположенные в блоке 1, определяют путь к *m*-файлу *MikrGesM* (микроГЭС с маховиком с параметрами $H=0.1$; $r = 0.01$; $g = 0.01$; $J_1=10$; $\text{kosfi}=0.6$; $k_2=100$; $J_m=80$) и передают их содержание солверу *ode45*, расположенному в MathScript Node. Перед вызовом солвера формируется вектор *initial* начальных условий и массив из двух чисел $[0 \ 50]$, задающие промежуток для решения уравнения. Результаты численных решений выводятся в виде графиков на экран виртуального осциллографа (рис. 4). Для получения результатов, соответствующих микроГЭС без АРМИ маховика, солверу *ode45* передается содержание *m*-файла функции *MikrGes* при тех же значениях параметров моделирования. Результаты представлены на рис. 5.

Рисунок 4 – МикроГЭС с АРМИ маховиком: зависимость от времени угловой скорости гидротурбины – ω ; угла отклонения груза t от вертикального положения – φ ; скорости изменения значения этого угла

Рисунок 5 – МикроГЭС без АРМИ маховика: зависимость от времени угловой скорости гидротурбины – ω ; угла отклонения груза t от вертикального положения – φ ; скорости изменения значения этого же угла

Сравнение графиков временных зависимостей угловых скоростей ω , представленных на рисунках 4 и 5 для микроГЭС с АРМИ маховиком и без него соответственно, показывает высокую эффективность действия маховика на стабилизацию скорости для гидротурбины с АРМИ маховиком. Так, например, на стабилизацию угловой скорости для микроГЭС с АРМИ маховиком затрачивается около 10 единиц времени моделирования (рис. 4), тогда как для микроГЭС без АРМИ маховика на стабилизацию скорости вращения требуется более 100 единиц времени моделирования.

Литература

1. Кушнир В.Г., Кошкин И.В., Глушко Д.В. Обоснование установки миниГЭС для электроснабжения системы освещения моста // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2018. – № 1. – Т. 14. – С. 13–18.
2. Крылов А.П., Бакштанин А.М. Новые концепции в развитии микрогидроэнергетики. Гидравлика в напорных водоводах микро-ГЭС // Строительство и архитектура. – 2017. – № 5. – С. 8–14.
3. Спирин Е.А., Никитин А.А., Головин М.П., Карпенко В.В. О выборе типа микро-ГЭС и ее оптимальной мощности в зависимости от гидрологических параметров // Всероссийская конференция «Актуальные проблемы машиностроения», 2014. С. 543–547.
4. Лукутин Б.В., Обухов С.Г., Шандарова Е.Б. Автономное электроснабжение от микрогидроэлектростанций. – Томск: СТУ, 2001. – 120 с.
5. Сатаркулов К., Бакасова А.Б., Иманакунуова Ж.С., Ниязова Г.Н. Способ стабилизации частоты автономной микроГЭС // Проблемы автоматизации и управления. – 2014. – № 1 (26). – С. 20–23.
6. Ниязова Г.Н., Сатаркулов К., Кыдырмаева З.С., Яблочников А.М. Разработка компьютерной модели системы стабилизации и управления частотой вращения турбины микроГЭС нового типа // Проблемы автоматизации и управления. – 2017. – № 2 (33). – С. 43–51.
7. Ниязова Г.Н. Анализ существующих способов стабилизации параметров микроГЭС // Проблемы автоматизации и управления. – 2018. – №1(34). – С. 12–19 .
8. Сатаркулов К. А., Бакасова А. Б., Ниязова Г. Н., Сатаркулов Т. К. и др. «Устройство для поддержания равномерного вращательного движения турбины микроГЭС» // Патент Кыргызской Республики № 2113. 2018. 20170121.1. Бюл. № 12.
9. Бакасова А. Б., Сатаркулов К.А., Ниязова Г.Н., Яблочников А.М., Усубалиева Г.К. «Компьютерное моделирование микроГЭС малой мощности с маховиком, автоматически регулируемой моментом инерции». Информатика и системы управления. – Благовещенск (РФ). – 2019. – № 1 (59). – С. 36–45.
10. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 4-е изд., – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1974. – 331 с., ил.
11. Хэссард Б., Казаринов Н., Вэн И. Теория и приложения бифуркации рождения цикла; пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 280 с., ил.
12. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: Справочник по функциям. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 536 с.
13. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabView для всех. 4-е изд. – М.: Изд-во ДМК, 2011. – 904 с.